

Influencia de la educación preconcepcional en la elección del método de parto.

Influence of preconceptional education on the choice of delivery method.

AUTORES: Autor^{1*} Rita Daniela Oña Cedeño

Autor² Lilian Muñoz Solorzano

Autor³ Fernando Villacres Choez

Autor⁴ Ronit Nagyba Alvarado Muñoz

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: ronac@fcs.utb.edu.ec

Fecha de recepción: 26/ 09/ 2025

Fecha de aceptación: 11/ 11/ 2025

RESUMEN

El estudio tuvo como propósito examinar la relación entre la educación preconcepcional y la elección del método de parto en estudiantes universitarias de la carrera de Obstetricia de la Universidad Técnica de Babahoyo, en el periodo comprendido entre noviembre de 2024 y enero de 2025. Se empleó un enfoque cuantitativo con diseño descriptivo y transversal. Los hallazgos revelaron que el 51,1% de las participantes recibió información sobre educación preconcepcional en la universidad, mientras que un 24,4% accedió a ella mediante redes sociales y un 13,3% a través de los centros de salud; en contraste, el 11,1% no obtuvo orientación alguna. En cuanto a la percepción sobre el método de parto más seguro, el 51,1% señaló el parto vaginal, el 22,2% manifestó indecisión y el 13,3% consideró la cesárea como la alternativa más segura. Por otro lado, el 48,9% evaluó las plataformas digitales como “algo

^{1*} Universidad Técnica de Babahoyo, ronac@fcs.utb.edu.ec

² Universidad Técnica de Babahoyo, limunoz@utb.edu.ec

³ Universidad Técnica de Babahoyo, fvillacresch@fcs.utb.edu.ec

⁴ Universidad Técnica de Babahoyo

útiles” para aprender sobre educación preconcepcional. Se concluye que la universidad desempeña un rol central en la transmisión de conocimientos, aunque resulta necesario ampliar la cobertura educativa mediante centros de salud y entornos digitales, con el objetivo de favorecer decisiones informadas respecto a la maternidad.

Palabras clave: *Educacion, Preconsepcion, Prenatal*

ABSTRACT

The study aimed to examine the relationship between preconception education and choice of delivery method among university students studying obstetrics at the Technical University of Babahoyo, between November 2024 and January 2025. A quantitative approach with a descriptive and cross-sectional design was used. The findings revealed that 51.1% of participants received information about preconception education at the university, while 24.4% accessed it through social media and 13.3% through health centers; in contrast, 11.1% received no guidance. Regarding perceptions of the safest delivery method, 51.1% indicated vaginal delivery, 22.2% expressed indecision, and 13.3% considered cesarean section as the safest alternative. On the other hand, 48.9% rated digital platforms as "somewhat useful" for learning about preconception education. The conclusion is that universities play a central role in the transmission of knowledge, although it is necessary to expand educational coverage through health centers and digital environments, with the aim of promoting informed decisions regarding motherhood.

Keywords: *Education, Preconception, Prenatal*

INTRODUCCIÓN

La educación prenatal es fundamental para la salud reproductiva, brinda a las mujeres herramientas para tomar decisiones informadas sobre su bienestar y el de sus futuros hijos (MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, 2021), (OMS, 2022). El objetivo fue analizar cómo influye la educación preconcepcional en la elección del método de parto entre universitarias, durante el periodo de noviembre de 2024 a enero de 2025. Se busca evaluar su nivel de conocimiento sobre el tema y su relación con la preferencia por partos vaginales o cesáreas. Además, se plantea el uso de plataformas como TikTok para difundir información accesible

y útil sobre salud reproductiva, con el fin de empoderar a las estudiantes en sus decisiones futuras. Este enfoque contribuirá a generar un entorno más informado y saludable entre las futuras profesionales de la salud visual, fomentando la reflexión y la toma de decisiones conscientes en torno a la maternidad.

METODOLOGIA

Este estudio tiene un enfoque cuantitativo, de diseño descriptivo y transversal. La población estuvo conformada por los estudiantes de la carrera de Obstetricia de la Universidad Técnica de Babahoyo.

RESULTADOS

Tabla 1. Información sobre Educación preconcepcional

Información sobre educación preconcepcional	Frecuencia
Universidad	51,1%
Redes sociales	24,4
Centros de salud	13,3
No recibió	11,1

Fuente: Elaboración propia 2025, Oña Rita

Análisis de los resultados: Se evidencia que el **51,1% recibió educación preconcepcional**, seguida de redes sociales **24,4%** y centros de salud **13,3%**, mientras que un **11,1%** no recibió ninguna información, lo que evidencia la importancia de fortalecer la difusión en distintos espacios.

Tabla 2. Método de parto más seguro

Método de parto más seguro	Frecuencia
Vaginal	51,1%
No estoy segura	22,2
Cesaria	13,3
Ambos	13,4

Fuente: Elaboración propia 2025, Oña Rita

Análisis de los resultados: El **51,1%** de las estudiantes considera al parto vaginal como el método más seguro. Sin embargo, un **22,2%** no está segura, y el **13,3%** cree que la cesárea lo es. Además, el **13,4%** considera que ambos métodos son seguros, lo que evidencia cierta falta de claridad o conocimientos resaltando la necesidad de reforzar la información sobre los riesgos y beneficios de cada opción.

Tabla 3. Plataforma para aprender sobre educación preconcepcional

Plataforma para aprender sobre educación preconcepcional	Frecuencia
<i>Muy útil</i>	26,6%
<i>Algo útil</i>	48,9
<i>Poco útil</i>	22,2
<i>Ninguna</i>	2,2

Fuente: Elaboración propia 2025, Oña Rita

Análisis de los resultados: El **48,9%** considera que las plataformas digitales son útiles para aprender sobre educación preconcepcional, siendo “algo útil” la opción más seleccionada, seguida de “muy útil” **26,6%**, el **22,2%** las considera poco útiles y solo el **2,2%** opina que no son útiles, lo que indica una percepción mayoritariamente positiva, aunque con espacio para mejorar la calidad y accesibilidad del contenido educativo en estas plataformas.

DISCUSIÓN

Los resultados confirman que la universidad es el principal espacio de acceso a la educación preconcepcional, aunque el hecho de que un 11,1% de estudiantes no reciba información refleja una brecha que podría afectar decisiones futuras sobre embarazo y parto. La mayoría identificó al parto vaginal como el método más seguro, lo que coincide con las recomendaciones de la OMS; sin embargo, persisten dudas y percepciones favorables hacia la cesárea, lo que evidencia la necesidad de reforzar la información disponible.

El uso de plataformas digitales fue valorado positivamente, lo que demuestra su potencial educativo, aunque es necesario mejorar la calidad y confiabilidad del contenido difundido. En síntesis, se destaca la importancia de consolidar la educación preconcepcional desde un enfoque integral que articule universidad, servicios de salud y medios digitales, con el fin de fortalecer la toma de decisiones informadas en torno al parto.

CONCLUSIONES

- Se evidenció que las estudiantes con mayor conocimiento en educación preconcepcional tienden a preferir el parto vaginal (51,1%) por sus beneficios, como una recuperación más rápida y menos complicaciones. Esto destaca la importancia de reforzar la educación preconcepcional para promover decisiones informadas.
- Se observó una relación positiva entre el nivel de información y la elección del tipo de parto. Aunque la recomendación médica fue el principal factor (42,2%), las estudiantes mejor informadas demostraron mayor seguridad al expresar sus preferencias, inclinándose por métodos más naturales.
- El 75,6% de las participantes considera a TikTok una herramienta útil para difundir información sobre salud preconcepcional. Esto resalta el valor de aprovechar plataformas digitales para brindar educación accesible, contribuyendo a decisiones más conscientes sobre el embarazo y el parto.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA . (2021). *PSICOPROFLIAXIS OBSETRICA* .
Obtenido de EDUCACION PRE CONCEPCIONAL

https://enlace.17d07.mspz9.gob.ec/biblioteca/promo/inclusivos/4.%20Acciones_Saludables/Centros%20de%20Salud%20Amigos%20del%20Ni%C3%B1o%20con%20aplicacion%20de%20las%20Buenas%20pr%C3%A1cticas%20de%20Alimentaci%C3%B3n%20Infantil/Psicoprofilaxis/PSICOPROFILA

OMS . (7 de 11 de 2022). Obtenido de Las mujeres embarazadas debden de poder acceder a la atencion adecuada en el momento adecuado : .

<https://www.who.int/es/news/item/07-11-2016-pregnant-women-must-be-able-to-access-the-right-care-at-the-right-time-says-who>